

AKSESIBILITAS DAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR GUBERNUR SUMBAR DALAM MEMENUHI HAK PENYANDANG DISABILITAS

Gita ramdhanu

1Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Andalas

, rdanu464@gmail.com

ABSTRACT

Persons with disabilities have the same rights as other people in accessing public facilities and services. The government has regulated various protective measures to realize the rights of persons with disabilities as stated in various regulations. The ability of persons with disabilities is in contrast to the services and facilities that the government has provided for this group. Often found services that are not accessible for persons with disabilities. Therefore, it is necessary to conduct a study on the accessibility of public facilities and services from various fields that are intended for disabled groups. The method in writing this article is a literature study. This article explains how the accessibility of public service facilities for persons with disabilities and the implementation of the law in fulfilling the rights of persons with disabilities to access public service facilities.

Keywords: Accessibility, Public service facilities, Rights of persons with disabilities, persons with disabilities.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang bisa mengganggu peran aktif mereka dalam kehidupan sosial (Diono et al., 2014). Menurut data Asia Pacific Economic and Social Commission (ESCAP), terdapat 650 juta penyandang disabilitas di wilayah Asia Pasifik (UNESCAP, 2012). Disabilitas dapat disebabkan oleh gangguan kesehatan pada usia muda, penyakit kronis atau akut, cedera akibat kecelakaan, perang, huru-hara dan bencana (Diono et al., 2014). Jenis disabilitas terdiri dari disabilitas fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu panjang yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami hambatan untuk dapat berpartisipasi aktif dengan warga Negara lainnya berdasarkan hak yang sama (Marwandianto, 2018). Sejak pemerintah Indonesia meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui UU No. 19 tahun 2011, semangat penghapusan praktik diskriminasi yang kerap dialami penyandang disabilitas di Indonesia semakin meningkat (Tan dan Ramadani, 2020). Konvensi Hak Penyandang Disabilitas merupakan titik awal dan titik terang untuk mempromosikan dan meningkatkan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas karena Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menekankan pada hak-hak umum dan memberikan spesifikasi bagi penyandang disabilitas. CRPD juga mengatur kekuasaan dan kewajiban negara pihak dalam pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas (Nasution dan Marwandianto, 2019). Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 468/KPTS tahun 1998, aksesibilitas merupakan “kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Ini mengasumsikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh akses kenyamanan secara setara dalam hidup. Aksesibilitas difokuskan pada fasilitas umum (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 468 / KPTS / 1998). Yang masih menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat kepada penyandang disabilitas adalah akses pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan fasilitas umum di jalan raya maupun transportasi umum (Fatima dan Apsari, 2020). Fasilitas pelayanan public seperti angkutan umum, gedung pemerintah dan non pemerintah harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas, sehingga

kebutuhan para penyandang disabilitas akan terjamin dan mengalami perkembangan pada kemandiriannya (Buana dan Rudy, 2019). Akses infrastruktur pada tempat umum harus mendukung seluruh kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok lain (terutama penyandang disabilitas).

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menguraikan bagaimana aksesibilitas fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi hak penyandang disabilitas untuk mengakses fasilitas pelayanan public di kantor gubernur sumbar.

METODE

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur terkait aksesibilitas fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di kantor gubernur sumbar dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dari jurnal penelitian, artikel, review jurnal, buku dan website yang valid. Literatur yang digunakan sebagai acuan diperoleh dari database Google Scholar. Dalam pencarian literatur digunakan kata kunci aksesibilitas, fasilitas pelayanan publik, hak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas.

PEMBAHASAN

Sejumlah fasilitas umum sudah bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Fasilitas publik harus bersifat aksesibel bagi difabel. Definisi aksesibel berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS Tahun 1998 merupakan kondisi suatu tapak, bangunan, fasilitas, atau bagian darinya yang memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas. Kondisi aksesibel tersebut mengacu pada banyaknya sarana dan prasarana yang ramah untuk penyandang disabilitas, seperti toilet, ramp, pintu, pedestrian, lift dan lain-lain (Jefri, 2016).

Menurut crestensen (2018) ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas sebuah organisasi/lembaga. Sumberdaya baik keuangan dan manusia yang tidak memadai, dukungan lingkungan, kepemimpinan yang tidak visioner dan agile sehingga menyulitkan pendirian

Desna Aromatica, Hendri Koeswara, Nlla Wahyuni (2021)

Dalam mencapai target pelayanan berkualitas yang telah ditentukan sebelumnya tidaklah semudah menuliskannya di atas kertas, perlu dukungan berbagai pihak baik kebijakan pemerintah, sarana dan prasarana, serta kesungguhan para aparatur pelaksana pelayanan/front line staff. Front line staff ini menjadi sangat penting karena merekalah yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan adalah penilaian masyarakat akan layanan yang diperolehnya dari unit kerja penyelenggara

Pelayanan publik. Jika melihat kondisi sarana dan prasarana di KP2TPM Kota Pariaman, sarana untuk proses izin yang dilakukan masih bersifat manual karena belum memiliki sistem informasi pelayanan yang bisa diakses cepat. Tahun 2013 KP2TPM Kota Pariaman akan mendapatkan bantuan program aplikasi layanan yang berbasis informasi teknologi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk pelayanan system online jaringan internal antarpetugas dan kepada masyarakat

Keadilan dan kesejahteraan sosial sendiri merujuk kepada suatu kondisi sosial. Indikator-indikator yang biasa digunakan pun cukup jelas, diantaranya adalah angka kriminalitas, tingkat pengangguran, angka illiterasi di kalangan masyarakat, kemiskinan, dan lain sebagainya. Semakin rendah angka-angka tersebut menunjukkan bahwa suatu masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi, sebaliknya jika angka-angka hal-hal di atas semakin tinggi maka dapat dipastikan pula tingkat kesejahteraan mereka semakin rendah. Kesejahteraan sosial pun sebetulnya pada awalnya, dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhankebutuhan individual yang bersifat basic needs seperti sandang, pangan, papan, dan tentunya yang sangat penting juga adalah keamanan ataupun kedamaian . Roni Ekha Putra (2007)

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kotler dalam Samparan Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Publik berasal dari Bahasa Inggris Public yang berarti umum, masyarakat, negara. Pelayanan publik bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Aranzi Eriz, Yoserizal Yose, Roni Ekha Putera (2021)

Dalam mencapai target pelayananberkualitas yang telah ditentukan sebelumnya tidaklah semudah menuliskannya diatas kertas,perlu dukungan berbagai pihak baik kebijakan pemerintah, sarana dan prasarana, sertakesungguhan para aparatur pelaksana pelayanan/front line staff. Front line staff ini menjadi sangat penting karena merekalah yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan adalah penilaian masyarakat akan layanan yang diperolehnya dari unit kerja penyelenggara Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman (RIA ARIANY1, RONI EKHA PUTER)

Berikut adalah permasalahan di wilayah Sumatera Barat. , fasilitas yang tersedia masih belum ramah difabel karena masih belum memenuhi syarat desain universal, walaupun sudah didesain sesuai kebutuhan kelompok difabel. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran terkait desain universal sehingga fasilitas yang tersedia untuk penyandang disabilitas hanya menjadi formalitas (Dawud et al., 2019).

Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO). Inovasi PADUKO mencakup sembilan belas jenis layanan kependudukan dan berhasil mendapat skor tertinggi dalam lomba inovasi organisasi pemerintah daerah Kota Padang Panjang tahun 2019. Dalam artikel ini, penulis akan mengeksplorasi inovasi (PADUKO). Penelitian ini menggunakan teori atribut inovasi oleh Everett M. Rogers yang menyatakan bahwa terdapat lima atribut inovasi yang dapat menentukan penerimaan inovasi yaitu relative advantages, compatibility, complexity, triability, dan observability. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi sedangkan teknik pemilihan informan melalui teknik purposive sampling. (Melinda, M., Syamsurizaldi, & Kabullah, M. I. (2020).

Kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada kelompok difabel diantaranya adalah sedikitnya sumber daya manusia yang profesional, fasilitas yang dimiliki terbatas, dan dana yang dimiliki terbatas. Upaya yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit yaitu membuat loket pendaftaran, ramp dan lift khusus, menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan kelompok difabel dan menambah fasilitas yang bisa diakses penyandang disabilitas. Rekomendasi untuk pihak rumah sakit yaitu dengan

memberikan pelatihan khusus bagi karyawannya dan memperbaharui sumber daya manusia, sedangkan pada sarana transportasi penyediaannya harus diupayakan kepada semua penyandang disabilitas (Mutia dan Rinaldi, 2017).

SIMPULAN

Dari semua fasilitas pelayanan public yang telah tersedia, masih banyak yang belum memenuhi standar desain universal dengan berdasarkan asas aksesibilitas, keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian. Selain itu, implementasi dari segala peraturan undang-undang yang telah dibuat belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam melakukan aktivitasnya sehingga kesamaan hak sebagai warga negara tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam artikel ini, disarankan bagi pemerintah untuk melakukan edukasi terkait fasilitas pelayanan publik khusus penyandang disabilitas agar dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Untuk fasilitas yang sudah tersedia, sebaiknya dirawat baik oleh pemerintah maupun masyarakat agar tidak rusak. Apabila masih ada fasilitas pelayanan

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, W., Hadi, S. 2018. Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*.

Melinda, M., Syamsurizaldi, & Kabullah, M. I. (2020). *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO)* oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda:JurnalIlmuPemerintahan*, 19(2),202-216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>

MIMBAR, Vol. 29, No. 1 (Juni, 2013): 33-4033'Terakreditasi' SK Dikti No.64a/DIKTI/Kep/2010, berlaku 1-11-2010 s.d. 1-11-2013 Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman RIA ARIANY1, RONI EKHA PUTER

Vol 6, No 1 (2007) > Putra Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia Roni Ekha Putra

Vol 5, No 1 (2021) > *Aromatica Menggagas Model Strategi Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Nagari Desna Aromatica*, Hendri Koeswara, Nila Wahyuni

Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) / Articles

INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID â€PAGA NAGARIâ€™™ DI POLRES SOLOK KOTA Aranzi Eriz, Yoserizal Yose, Roni Ekha Putera